

Muloqotni rivojlantirish uchun psixologik-pedagogik sharoitlar va maktabgacha yoshdagi bolaning tengdoshlari bilan o'zaro munosabatlari

Sharipova (Usmonova) Sokina Jumaboy qizi

Kalit so'zlar. Muloqot, munosabat, rivojlanish, rivojlanishdan ortda qolish, o'zaro hamkorlik.

Ключевые слова. Общение, отношение, развитие, отставание от развития, взаимное сотрудничество.

Maktabgacha yoshdagi bolaning tengdoshlari bilan muloqot qilish va o'zaro munosabati muammosi nafaqat maqolalarga, balki monografiyalarga ham bag'ishlangan. Psixologiyada bolaning aqliy rivojlanishidagi rolini o'rganish, bolalar o'rtasida insonparvarlik munosabatlarini shakllantirish shartlarini tahlil qilish va tengdoshlarni o'rganishga asoslangan yangi yondashuv mavjud. Yangi tadqiqotning maqsadi tengdoshlar bilan muloqot qilishning funktsiyalarini aniqlashdir. Bola maktabgacha yoshda o'rtoqlarsiz o'sganida nimani yo'qotadi, agar u bolalar bilan miqdor va sifat jihatidan yetarli bo'lsa, u nimani yutadi.

Ijtimoiy-pedagogik nuqtai nazardan, kichkintoylar guruhida allaqachon shaxsiy munosabatlarning embrion shakllari paydo bo'ladi - simpatiya va antipatiya, shuningdek, ularning namoyon bo'lishidagi ma'lum individual farqlar mavjud.

Yoshi bilan muloqotga bo'lgan ehtiyoj shakl va mazmun jihatdan kengayadi va chuqurlashadi. Bolalar buni tushuna boshlaydilar, tengdoshlar bilan muloqot qilish zarurati, ayniqsa, bolalar jamoasiga bo'lgan ehtiyoj. Va agar uch-to'rt yoshli bola hali ham qo'g'irchoqlar va o'yinchoqlar jamiyatidan mamnun bo'lsa, unda besh

yoshli bolaga o'rtoqlar kerak . Bir qator tadqiqotlar, mualliflar fikricha, bolalar muhitida kichik bolalar guruhlarini shakllantirishga ta'sir qiluvchi muayyan omillarni aniqladi. T.V. Antonova ta'kidlaganidek, "maktabgacha yoshdagi bolalar ancha barqaror kichik guruhlarini tashkil qiladi va bu guruhlar a'zolariga ma'lum maqom beriladi, shuningdek, guruhlar obro'si, aqliy rivojlanishi va guruh a'zolarining oilaviy daromadlari bo'yicha bir hillikka moyillik ko'rsatadi.

Maktabgacha ta'lim guruhi odamlarning ijtimoiy tashkilotining genetik jihatdan eng past darajasi bo'lib, keyinchalik u maktab sinfi bilan almashtiriladi. Maktab sinfi u yoki bu ishlab chiqarish brigadasi yoki oraliq bosqich sifatida talabalar guruhi yoki kasb-hunar maktabi guruhi bilan almashtiriladi.

Psixologlarning kuzatishlari shuni ko'rsatadiki, Bolalar bog'chasi guruhida bolalar o'rtasida nafaqat bolalarda bir-biriga nisbatan insoniy tuyg'ularni rivojlantirmaydigan, balki aksincha, qarama-qarshi narsalarni keltirib chiqaradigan munosabatlar kamdan-kam uchraydi. Hamma bolalar tengdoshlari muhitida yaxshi nafas ololmaydilar, bu erda hamma ham qulay iqlimga ega emas.

Maktabgacha ta'lim guruhida odatda murabbiylarning doimiy qo'llab-quvvatlashidan zavqlanadigan va ta'lim ishlarida ularga yordam beradigan bir nechta juda faol bolalardan iborat ma'lum bir yadro ajralib turadi. Shu bilan birga, guruhda faolroq bo'lganlarga bo'ysunadigan bolalar bor. Bunday qutblanish ikkalasining shaxsiy fazilatlariga zararli ta'sir ko'rsatadi. Shaxsiy muloqotda boshqasiga qaratilgan harakatlarda, albatta, shaxsiy hissiy munosabatlar ko'proq darajada namoyon bo'ladi. Aynan shu munosabatlar bolani ijtimoiy aloqa o'rnatishga undaydi.

Muloqot paytida alohida psixologik muhitning yaratilishi kattalarning ham, bolaning ham hissiy holatiga, his-tuyg'ulari va fikrlarining kayfiyatiga, shuning uchun ularning harakatlari va harakatlarining tabiatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bolalar jamoasida qulay axloqiy-psixologik muhitni yaratishda yetakchi rol kattalarga (ota-ona, tarbiyachi) tegishli. Aynan u bolaning hissiy farovonligiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi ma'lum bir ruhiy holat, bolaning atrofdagi voqelikka, odamlarga va o'ziga bo'lgan munosabati sezilarli darajada bog'liq.

Albatta, birgalikda o'yin-kulgi, ishbilarmon hamkorlik va tengdoshlar tomonidan boshqa bolaning xizmatlarini tan olish ehtiyojlarining mazmuni ham o'zgaradi. Xuddi shu yoshdagi bolalar guruhlarida bu daqiqalarning barchasi pedagogning doimiy nazorati ostida bo'ladi, ammo turli yoshdagi guruhlardagi bolalar o'rtasidagi munosabatlar o'ziga xos xususiyatlarga ega va bir hil guruhdagi shaxslararo munosabatlardan sezilarli darajada farq qiladi.

Bolalarning imkoniyatlari va yosh xususiyatlariga muvofiq rivojlanishini ta'minlash. Bir tomondan, bunday guruhlarda katta yoshdagi va kichik yoshdagi bolalarning shaxsini rivojlantirish uchun qulay muhit yaratiladi. Boshqa tomondan, bolalarning turli yoshi muayyan qiyinchiliklar va muammolarni faollashtiradi va birinchi navbatda, bu darslarni tashkil etishdir. Xuddi shu yosh guruhida o'qituvchi darslarga tayyorgarlik ko'rayotganda, ma'lum bir yoshga mo'ljallangan tarkibga tayanadi. Aralash yosh guruhida u ikki yoki undan ortiq yoshdagi dastur mazmunining talablarini birlashtiradi. Bu o'qituvchidan ko'proq harakat talab qiladi. Mashg'ulotlar jarayonida o'qituvchi dars materialining turli mazmunini bolalarning mos keladigan qobiliyatlariga noyob tarzda moslashtirishi, diqqatini bir yosh kichik guruhidan boshqasiga tezda o'tkazishi kerak.

Turli yoshdagi guruhda, shuningdek, bir xil yoshdagi bolalari bo'lgan guruhda, birinchi navbatda, har bir darsning dastur mazmunini har bir bola tomonidan o'zlashtirilishini ta'minlash kerak. Pedagog ish rejasini tuzayotganda yangi materialni uzatish, uni takrorlash, mustahkamlash va o'zaro bog'liqlikka qat'iy rioya qilishi kerak.

Foydalanilga adabiyotlar

1. Edited by N.F. McGinn and E.H.Epstein Comparative Perspectives on the Role of Education in Democratization Frankfurt am Main; Berlin; New York; Lang, 1999
2. R.M.Qodirova. O'zbekiston bolalar bog'chalari va maktablarida bolalarga 5- 6 yoshdan boshlab rus tilida dialogik nutqni o'rgatish. T., —O'qituvchil1993.
3. F.R.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi rusiyzabon bolalarni ozbekcha sozlashishga orgatish. T., —Oqituvchil1993
4. R.M.Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishning ruhiy omillari. Qoz.,Sariog'och, 1998.
5. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ikkinchi tilni orgatish metodikasi. T., —Sano-standartll, 2004.
6. F.R.Qodirova. R.M Qodirova. —Bolalar nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi. T., —Istiqloill, 2006.
7. Babayeva D.R. —Nutq ostirish metodikasi|| T.: TDPU 2016-yil. Oquv qo'llanma